

ДИНАМИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ ЭСТРАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Нурназар Каллибеков

Преподаватель Нукусского филиала государственного
института искусств и культуры Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7485593>

ARTICLE INFO

Received: 17th December 2022

Accepted: 26th December 2022

Online: 27th December 2022

KEY WORDS

Вокал, техники, эстрадное
мастерство, пение, дыхание,
упражнения.

ABSTRACT

В статье исследуется несколько различных методик развития вокально-технических навыков, и раскрываются истоки возникновения и становления эстрадной манеры исполнения. Обзорно рассматриваются: вокальная методика «Фонопедический метод развития голоса В.В.Емельянова», методика «Пение в речевой позиции» СемтРиггс.

Эстрадное музыкальное искусство занимает особенное место в культуре современности. Эстрадная музыка – это не только один из видов искусства, но и социокультурный феномен. Она привлекает своей экспрессивностью, красочностью сценического воплощения, при достаточно простом и эмоциональном строе произведений – все это делает эстрадную музыку понятной для широкого круга слушателей. Современной вокальной музыке эстрадного направления присуще не только гармоническая, мелодическая и ритмическая оригинальность, но и свои законы аранжировки. Поэтому, требования к эстрадным вокалистам довольно высоки. Благодаря динамичности развития эстрадного искусства, и его следование вехам времени – эстрадное вокальное искусство максимально приближено к интересам современных детей и подростков. На занятиях

эстрадным вокалом ученикам прививаются вокально-технические навыки, азы сценического движения и актерского мастерства. Таким образом, занятия эстрадным вокалом помогают ребенку в развитии его коммуникативных способностей, дополняют представления о мире и людях, способствуют его социализации и социальной адаптации, расширяют его кругозор [8].

Эстрадный вокал, в нашей стране, обычно, по своему звучанию определяют как нечто среднее между вокалом академическим и народным. Но не стоит забывать, что именно блюзовая и джазовая музыка оказали колоссальное влияние на мировую музыкальную культуру. Неоднократно перерождаясь, они стали источником большого количества музыкальных стилей и направлений. И именно в процессе эволюции этих музыкальных жанров возникла эстрадная музыка и

эстрадная манера исполнения как таковая [4].

В 30-х –40-х годах XX века, приспособиваясь к условиям жизни в больших городах, именно блюзовые музыканты первыми стали применять оборудование для звукоусиления: микрофоны, звукосниматели для гитары и т.д. В 1939 году появилась электрогитара. Новое звучание не могло не повлиять на музыку в целом и манеру пения, в частности, тогда же стали формироваться новые стили и направления. В свою очередь, появление новых технических средств дало очередной импульс для дальнейших метаморфоз и смешения стилей.

В конце 50-х годов рок-н-ролл, исполнявшийся в более агрессивной и жесткой манере, (например исполнение Литл Ричард) повлиял на рождение нового стиля музыки. С появлением культовой группы «The Beatles», ознаменовавшей британское вторжение, рок-музыка окончательно утвердилась как стиль, завоевавший весь мир.

Музыка начала 60-х годов XX века развивалась в разных направлениях. С одной стороны это рок-н-ролл, ставший более лиричным и сентиментальным, с другой – новый исполнительский стиль, присущий Сэму Куку и Рэю Чарльзу. Этот второй стиль отличался спонтанностью, непосредственностью, большой эмоциональностью и получил название «соул» (в переводе с англ. душа). Арета Франклин, Смоуки Робинсон, Дайана Росс, Стиви Уандер, Марвин Гей, Отис Реддинг были выдающимися представителями этого стиля.

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что блюз оказал доминирующее влияние на мировую музыкальную культуру и, в частности, в той или иной мере повлиял на процесс развития и становление большинства ранее не существовавших музыкальных стилей. Поэтому обучение эстрадной манере исполнения не может основываться только на академических и народных манерах исполнения. На мой взгляд, отрицать огромный пласт американской эстрадной музыки в корне не верно. Именно исполнения вокалистов этих стилей необходимо использовать как эталон при обучении эстраднему вокалу.

Дело в том, что академические и народные исполнители, как правило, работают в рамках довольно строго очерченного канона или регламентированного звучания и для них не принято отклоняться от нормы. Задача эстрадного вокалиста заключается в другом, а именно, в поиске своего оригинального звучания, своей собственной характерной, легко узнаваемой манеры поведения, а также сценического образа.

Копирование и подражание манере исполнения известных вокалистов, на начальном этапе обучения, позволяет освоить распространенные техники исполнения. Однако, слепое копирование чужой манеры исполнения без внесения собственной индивидуальности обезличивает исполнителя.

Вместе с тем, многие, кто только начинает постигать азы техники пения, невольно, а порой и сознательно, пытаются подражать любимым эстрадным исполнителям, слепо

копируя их манеру пения. Как показывает практика, далеко не всем это идет на пользу в будущем.

Как правило, дети и подростки, обучающиеся в студии эстрадного вокала, довольно медленно формируют и развивают вокальные навыки на специализированных уроках, и эта низкая скорость, впоследствии, приводит к тому, что снижается и общая результативность образовательного процесса. На мой взгляд, выходом из сложившейся ситуации является повышение уровня педагогической компетенции в отношении вокально-методических знаний, развитие, в первую очередь, технологических аспектов осуществления профессиональной преподавательской деятельности. Понятие «метод», в переводе с древнегреческого, означает путь. Таким образом, избрание наиболее краткого пути для достижения успеха в эстрадном искусстве, через развитие вокальных данных и талантов воспитанников, является залогом сохранения постоянного интереса и энтузиазма со стороны обучающихся.

Существует множество известных вокальных методик. Например «Пение в речевой позиции» Сет Риггс, основывающаяся на пении при котором ваша гортань остается в относительно стабильном речевом положении. Если вы научитесь получать и поддерживать звук в такой удобной позе, вы будете петь с такой же легкостью, с какой обычно разговариваете [6, с.28]. Некоторые упражнения этой методики напрямую направлены на преодоление ваших мускульных рефлексов, другие же наоборот созданы для того чтобы

активизировать одни мышцы и парализовать действие других [6, с. 38]. Основное содержание последней методики раскрывается в нескольких монографиях автора, наиболее известной среди которых является «Развитие голоса. Координация и тренинг» [1]. Обе вышеназванные методики направлены, в первую очередь, на техническое развитие голоса.

Для раскрытия творческого потенциала ученика, недостаточно просто выполнять вокальные упражнения, их необходимо применять по назначению, а именно, использовать наработанный вокальный навык в исполнении своего песенного репертуара. При работе с эстрадным вокальным репертуаром нельзя одновременно работать над динамикой, драматургией, звуком и т.д. Все составляющие должны разучиваться отдельно и поэтапно. На мой взгляд, именно такой подход позволяет добиться качественного и скорейшего результата обучения.

В первую очередь, необходимо разучить мелодическую линию, затем, поставить дыхание с учетом фразировки. На следующем этапе приходит очередь работы с текстом – необходимо добиться четкой дикции и эмоциональной выразительности. После этого можно соединить ранее отработанные навыки вместе на итоговом этапе. Итоговый этап, как правило, более протяженный во времени, чем предшествующие, и именно на этом этапе начинается работа над художественным образом, сценическим движением и актерским мастерством. Причем, все перечисленные этапы, должны быть

использованы таким образом, чтобы синергетический эффект для создания
они дали максимальный целостного образа артиста.

References:

1. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В. Емельянов. – М.: Лань, 2015. – 176 с.
2. Изюрова О. С. Детская вокальная эстрада в системе дополнительного образования // Известия российского государственного педагогического университета им. Герцена. – 2009. – № 102. – С. 184-186.
3. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями / В. Кузнецов. – М.: Музыка, 1981. – 149 с.
4. Мошков К.В. Блюз. Введение в историю / К.В. Мошков. – СПб.: Лань, 2004. – 384 с.
5. Музыкальное образование детей и юношества: проблемы и поиски / Под ред. К.П. Матвеевой. – Ек., 2003. – 98 с.
6. Риггс С. Как стать звездой / С. Риггс. – М., 1999. – 105 с.
7. Тагильцева Н. Г. Эстетическое восприятие музыкального искусства и самосознание ребенка: монография. – Екатеринбург, 2008. – 101 с.
8. Эстрадное вокальное мастерство.–
URL:<https://www.youtube.com/watch?v=genQmXGHUFE>